

MAKALAH
PARADIGMA ILMU KALAM

Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah

Ilmu Kalam

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Dosen pengampuh :

Reny Masytoh, M.Kom.I,M.Kom.I

Disusun oleh :

M. Hilmy Al Hakim (04020124046)

Marella Alodi rahma (04020124038)

PROGRAM STUDI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

2025M/1447H

KATA PENGANTAR

Hal yang pertama dan utama yang wajib sampaikan adalah ungkapan rasa syukur kami kepada Allah SWT karena hanya atas bimbingan dan hidayah-Nya, kelompok kami mampu menyelesaikan makalah yang berjudul “Pradigma Ilmu Kalam”

Sholawat dan Salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad saw yang telah memberikan teladan kehidupan kepada kita semua dan semoga kita diberikan kemampuan untuk bisa menteladani apa yang sudah dicontohkan kepada kita.

Makalah ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Kalam Dalam penyusunan makalah ini kami sempat mengalami berbagai kesulitan, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan bantuan kepada:

1. Ibu Reny Masytoh, sebagai dosen pembimbing mata kuliah Psikologi Dakwah di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
2. Teman-teman program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam

Kami sangat menyadari bahwa di dalam penulisan makalah ini tentunya masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kelompok kami sangat mengharapkan saran dan koreksi yang membangun demi perbaikan dan kesempurnaan makalah ini. Kelompok kami juga berharap bahwa makalah ini dapat menjadi sarana untuk saling bertukar informasi dan sebagai bentuk pengabdian diri penulis kepada Allah SWT.

Dan semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi kami khususnya dan umat islam umumnya. Amiin Ya Robbal’alamin.

Surabaya, 9 Februari 2025

Kelompok 1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A Latar Belakang	1
B Rumusan masalah.....	2
C Tujuan	2
BAB II PEMBAHASAN	3
A. Pengertian Paradigma dalam Ilmu Kalam	3
B Pengaruh Paradigma Ilmu Kalam Sekuler-Liberal Barat	4
C Sejarah Paradigma Ilmu Kalam Klasik	8
D Relevansi Paradigma Ilmu Kalam Dalam Pemikiran Islam Kontemporer	9
BAB III PENUTUP.....	3
A. KESIMPULAN	11
DAFTAR PUSTAKA	12

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Paradigma ilmu kalam merujuk pada cara berpikir dan pendekatan yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan membahas berbagai isu teologi dalam tradisi Islam. Ilmu kalam, yang sering dikenal sebagai teologi atau dialektika teologi, memiliki sejarah panjang dan memainkan peran penting dalam perkembangan pemikiran Islam. Awalnya, ilmu kalam muncul sebagai respons terhadap tantangan terhadap ajaran Islam, baik yang datang dari luar (seperti pengaruh filsafat Yunani atau agama-agama lain) maupun dari dalam tradisi Islam itu sendiri (seperti perbedaan pemahaman tentang sifat Tuhan, takdir, dan kebebasan manusia di kalangan umat Muslim). Dalam hal ini, ilmu kalam berfungsi untuk mempertahankan ajaran-ajaran dasar Islam melalui argumen rasional dan logis. Seiring berjalannya waktu, ilmu kalam berkembang menjadi disiplin yang lebih terstruktur, menggunakan metode filsafat dan logika untuk menganalisis serta merumuskan konsep-konsep teologis. Beberapa tokoh besar dalam sejarah ilmu kalam, seperti al-Ash'ari dan al-Maturidi, berusaha untuk menggabungkan rasio dan wahyu dalam menjawab permasalahan teologis.

Dalam paradigma ilmu kalam, terdapat dua pendekatan utama: rasionalisme dan tradisionalisme. Pendekatan rasionalis menekankan pentingnya akal dalam memahami dan menafsirkan wahyu, sementara pendekatan tradisionalisme lebih menekankan pada pelestarian kesucian teks-teks agama seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta pemahaman yang telah diterima dari ulama-ulama terdahulu. Melalui ilmu kalam, berbagai pertanyaan mengenai Tuhan, sifat-sifat-Nya, posisi manusia di dunia, serta hubungan antara wahyu dan akal dieksplorasi dengan mendalam. Ilmu kalam juga berperan dalam merumuskan doktrin-doktrin dasar Islam, seperti takdir, kebebasan, keadilan Tuhan, serta konsep kenabian dan kehidupan setelah mati. Secara keseluruhan, paradigma ilmu kalam bertujuan untuk membantu umat Islam memahami iman dan agama dengan pendekatan intelektual, rasional, dan logis, sembari menjaga keseimbangan antara wahyu dan akal dalam membahas persoalan-persoalan teologis yang mendalam.

B Rumusan masalah

yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis ini bertujuan untuk:

1. Apa pengertian paradigma dalam ilmu kalam dan faktor yang mempengaruhinya ?
2. Bagaimana pengaruh paradigma ilmu kalam sekuler-liberal barat ?
3. Bagaimana sejarah paradigma ilmu kalam klasik ?
4. Bagaimana relevansi paradigma ilmu kalam dalam pemikiran islam kontemporer ?

C Tujuan

1. Menjelaskan pengertian dan faktor pembentuk paradigma dalam ilmu kalam.
2. Mengidentifikasi ruang lingkup ilmu kalam dalam berbagai paradigma.
3. Menguraikan sejarah perkembangan paradigma ilmu kalam
4. Menganalisis relevansi paradigma ilmu kalam dalam pemikiran islam modern

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian paradigma dalam ilmu kalam

Paradigma dalam **Ilmu Kalam** merujuk pada kerangka berpikir atau metode yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan konsep-konsep teologis dalam Islam. Paradigma ini menentukan pendekatan yang diambil dalam membahas isu-isu seperti sifat-sifat Tuhan, takdir, dan hubungan antara akal dan wahyu.

Secara historis, Ilmu Kalam berkembang melalui berbagai paradigma yang mencerminkan respons terhadap tantangan intelektual dan sosial pada masanya. Misalnya, paradigma **teosentris** menekankan pembahasan tentang Tuhan dan sifat-sifat-Nya secara spekulatif dan metafisik. Namun, seiring perkembangan zaman, muncul kritik bahwa pendekatan ini kurang relevan dengan persoalan kemanusiaan kontemporer. Sebagai respons, beberapa pemikir modern, seperti **Hasan Hanafi**, mengusulkan pergeseran menuju paradigma **antroposentris**, yang lebih berfokus pada isu-isu kemanusiaan dan sosial, serta menempatkan manusia sebagai pusat perhatian dalam diskursus teologis.¹

Selain itu, paradigma pragmatis juga diusulkan oleh pemikir seperti Ahmad Zuhri, yang menekankan bahwa Ilmu Kalam seharusnya berkembang dengan pendekatan yang pragmatis, yaitu mampu menyelesaikan problematika kehidupan nyata dan memberikan solusi praktis bagi umat manusia. Dengan demikian, paradigma dalam Ilmu Kalam tidaklah statis, melainkan dinamis dan terus berkembang sesuai dengan konteks zaman dan kebutuhan umat. Perubahan paradigma ini mencerminkan upaya untuk menjadikan Ilmu Kalam lebih relevan dan aplikatif dalam menjawab tantangan-tantangan kontemporer. Menurut **Thomas Kuhn** dalam *The Structure of Scientific Revolutions*, paradigma adalah seperangkat keyakinan, nilai, dan teknik yang diterima dalam suatu disiplin ilmu pada periode tertentu. Dalam Ilmu Kalam, paradigma mencerminkan metode yang digunakan oleh para teolog Islam dalam menafsirkan dan menjelaskan prinsip-prinsip keimanan.²

Paradigma baru dalam kajian ilmu tauhid dan ilmu kalam berkembang menuju konsep teologi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan kehidupan manusia di era modern. Ilmu tauhid dan ilmu kalam secara epistemologis memiliki potensi besar sebagai modal keagamaan yang dapat digunakan untuk memahami, menafsirkan, dan mengamalkan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, jika ditinjau dari perspektif sejarah, kajian dalam kedua disiplin ilmu ini kerap kali berkembang menjadi wacana spekulatif yang lebih banyak berputar pada aspek konseptual dan perdebatan teoritis dibandingkan memberikan solusi nyata bagi umat. Hal ini membuat ilmu tauhid dan ilmu kalam seolah-olah terpisah dari realitas kehidupan dan kurang relevan dalam menjawab tantangan zaman yang terus berubah. Sejarah menunjukkan bahwa para ulama terdahulu menyusun konsep-konsep dalam ilmu tauhid dan ilmu kalam sebagai respons terhadap dinamika sosial, politik, dan intelektual pada zamannya. Mereka berusaha menjawab berbagai pertanyaan filosofis, ideologis, dan teologis yang berkembang di masyarakat, termasuk tantangan yang datang dari pemikiran di luar Islam. Misalnya, perdebatan antara kelompok Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, dan lain-lain merupakan bentuk respon terhadap berbagai problematika yang muncul dalam pemikiran Islam klasik. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa

¹ Millati : journal of Islamic studies and humanities

² Ejournal.uinsatu.ac.id

pemikiran keislaman sejatinya bersifat dinamis dan terus berkembang sesuai dengan konteks sosial dan intelektual yang melingkupinya.

Namun, seiring berjalannya waktu, diskursus ilmu tauhid dan ilmu kalam cenderung lebih menekankan pada pembahasan metafisika yang kompleks dan kurang menyentuh aspek praktis dalam kehidupan umat Islam. Kajian-kajian teologis ini banyak berfokus pada isu-isu seperti hubungan antara iman dan akal, konsep ketuhanan, serta perdebatan seputar qadha dan qadar, yang meskipun memiliki nilai filosofis yang mendalam, namun sering kali tidak secara langsung berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan sosial dan ekonomi umat Islam di era modern. Dalam konteks ini, pergeseran epistemologis dalam kajian ilmu tauhid dan ilmu kalam menjadi suatu keharusan. Pembaruan dalam pendekatan teologi Islam tidak hanya bersifat opsional, tetapi merupakan tuntutan agar ajaran agama tetap relevan dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu tauhid dan ilmu kalam harus dikembangkan dengan pendekatan yang lebih membumi, sehingga tidak hanya menjadi ajang diskusi akademik yang eksklusif, tetapi juga mampu memberikan panduan praktis dalam kehidupan umat. Transformasi ini juga sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengubah cara manusia berpikir dan berinteraksi dengan dunia. Jika ilmu tauhid dan ilmu kalam tetap terpaku pada metode klasik tanpa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, maka dikhawatirkan kajian ini akan semakin kehilangan relevansinya. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan baru yang lebih kontekstual dalam memahami dan mengajarkan ilmu tauhid dan ilmu kalam.

Pendekatan ini dapat diwujudkan dengan mengaitkan kajian ilmu tauhid dan ilmu kalam dengan persoalan-persoalan kontemporer seperti etika dalam teknologi, keadilan sosial, lingkungan hidup, hak asasi manusia, serta berbagai isu global lainnya. Dengan demikian, ilmu tauhid dan ilmu kalam tidak hanya berfungsi sebagai wacana teoretis, tetapi juga sebagai panduan normatif yang mampu membentuk pola pikir dan perilaku umat Islam agar lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan. Selain itu, dalam menghadapi era globalisasi yang penuh dengan tantangan multidimensi, pemikiran teologi Islam harus mampu merespons berbagai isu yang berkaitan dengan kehidupan modern. Misalnya, bagaimana konsep ketuhanan dalam Islam dapat memberikan perspektif dalam menghadapi problematika kehidupan digital? Bagaimana ilmu tauhid dan ilmu kalam dapat berkontribusi dalam membentuk etika dalam bisnis dan ekonomi Islam? Bagaimana teologi Islam dapat menjadi solusi dalam menciptakan harmoni antara agama dan ilmu pengetahuan? Semua pertanyaan ini membutuhkan jawaban yang lebih kontekstual dan aplikatif. Pada akhirnya, pergeseran epistemologis dalam kajian ilmu tauhid dan ilmu kalam bertujuan untuk menjadikan ajaran Islam lebih segar, dinamis, dan mampu menjawab tantangan zaman. Transformasi ini tidak berarti meninggalkan warisan keilmuan para ulama terdahulu, tetapi justru berupaya untuk mengembangkan dan merelevansikan pemikiran mereka agar tetap berguna bagi kehidupan umat Islam di era modern. Oleh karena itu, penting bagi para akademisi dan cendekiawan Muslim untuk terus menggali dan mengembangkan kajian ilmu tauhid dan ilmu kalam dengan pendekatan yang lebih progresif, sehingga mampu memberikan kontribusi yang nyata dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Muslim di masa kini.

3

B. Pengaruh paradigma ilmu kalam sekuler-liberal barat

³ Syafii Syafii : Jurnal Theologia 23 (1), 1-15, 2012

Dalam era globalisasi yang semakin berkembang pesat, interaksi antara berbagai paradigma pemikiran, termasuk paradigma Islam dan paradigma Barat, menjadi suatu fenomena yang tidak dapat dihindari. Arus informasi yang begitu cepat dan luas memungkinkan berbagai wacana dan perdebatan keagamaan dari berbagai belahan dunia untuk diakses dan dipelajari oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Hal ini berpengaruh besar terhadap pola pikir dan sikap umat Islam dalam menyikapi berbagai persoalan kontemporer, baik yang berasal dari dalam komunitas Muslim itu sendiri maupun yang datang dari luar sebagai bagian dari pengaruh globalisasi.

I. Tekanan terhadap Islam untuk Mengadopsi Paradigma Barat

Salah satu konsekuensi dari globalisasi adalah meningkatnya tekanan terhadap umat Islam untuk menyesuaikan diri dengan standar pemikiran dan budaya Barat. Sejak akhir abad ke-19, Barat telah memperluas pengaruhnya ke dunia Islam, terutama melalui kolonialisme, modernisasi, dan globalisasi ekonomi. Pengaruh ini tidak hanya terjadi dalam aspek politik dan ekonomi, tetapi juga dalam aspek hukum dan pemikiran.

Banyak negara Muslim, terutama yang pernah berada di bawah kekuasaan kolonial, secara sistematis dipaksa untuk mengadopsi sistem hukum Barat yang lebih sekuler, menggantikan sistem hukum Islam yang telah berlaku selama berabad-abad. Dampak dari proses ini masih terasa hingga saat ini, di mana hukum Islam dalam beberapa negara Muslim sering kali mengalami marginalisasi atau hanya diterapkan secara terbatas dalam ranah privat, sementara hukum-hukum publik dan administrasi negara lebih banyak mengadopsi sistem hukum barat. Selain dalam bidang hukum, paradigma Barat juga mulai merasuki dunia akademik Islam. Banyak cendekiawan Muslim yang mengadopsi pendekatan rasionalisme-nihilisme yang dipengaruhi oleh pemikiran filsafat Barat, terutama dari tradisi sekuler dan orientalis. Dalam pendekatan ini, aspek spiritual dan transendental Islam sering kali dipandang sebagai sesuatu yang tidak relevan atau dianggap tidak ilmiah. Akibatnya, banyak gagasan dan konsep dalam Islam yang mengalami pergeseran interpretasi yang lebih cenderung sekuler dan liberal.

II. Pergeseran Paradigma dalam Islam: Dari Spiritualitas ke Sekularisasi

Pergeseran paradigma ini membawa konsekuensi besar bagi umat Islam. Pemikiran Islam yang sebelumnya berbasis pada wahyu dan nilai-nilai transendental mulai mengalami reduksi menjadi sekadar konstruksi sosial yang dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai dan prinsip Islam yang selama ini menjadi landasan utama dalam kehidupan umat Muslim mulai tergerus oleh nilai-nilai yang lebih mengutamakan kebebasan individu, hak asasi manusia dalam perspektif sekuler, dan rasionalisme ekstrem yang mengabaikan aspek spiritual. Dampak nyata dari pergeseran ini adalah munculnya anggapan bahwa hukum Islam bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan tidak relevan dengan gaya hidup modern. Islam sering kali diposisikan sebagai ajaran yang konservatif dan tidak kompatibel dengan demokrasi, kebebasan individu, serta kesetaraan gender dalam perspektif Barat. Hal ini menyebabkan sebagian umat Islam merasa perlu untuk melakukan rekonstruksi ajaran Islam agar lebih sesuai dengan tuntutan zaman, meskipun dalam prosesnya, nilai-nilai fundamental Islam sering kali mengalami distorsi atau bahkan diabaikan.

III. Membangun Respons terhadap Dominasi Pemikiran Sekuler-Liberal

Menghadapi fenomena ini, umat Islam perlu mengembangkan respons yang komprehensif dan strategis. Tidak cukup hanya sekadar menolak pengaruh Barat secara reaktif, tetapi diperlukan suatu rekonstruksi pemikiran Islam yang tetap berakar pada nilai-nilai keislaman sambil tetap relevan dengan tantangannya dengan zaman. Paradigma Islam tidak boleh dipahami hanya dalam batasan materialistik seperti yang dominan dalam pemikiran Barat. Islam memiliki dimensi spiritual dan transendental yang mencakup hubungan manusia dengan Allah, alam semesta, dan kehidupan setelah kematian. Oleh karena itu, paradigma Islam harus terus diperkuat sebagai sebuah sistem pemikiran yang tidak hanya membahas realitas duniawi, tetapi juga mengakomodasi aspek-aspek ukhrawi. Strategi yang dapat dilakukan untuk mempertahankan paradigma Islam di tengah dominasi pemikiran sekuler-liberal antara lain:

1. Revitalisasi Ilmu Kalam

Ilmu Kalam yang selama ini menjadi pilar utama dalam membangun argumentasi teologis Islam perlu diperkuat kembali. Pemikiran rasional dalam Islam harus dikembangkan dengan tetap mempertahankan akar-akar keimanan yang berbasis pada wahyu. Dengan cara ini, Islam tetap bisa bersaing dalam diskursus intelektual global tanpa kehilangan identitasnya.

2. Integrasi Ilmu Islam dan Sains Modern

Islam tidak boleh terjebak dalam dikotomi antara ilmu agama dan ilmu duniawi. Harus ada upaya untuk mengintegrasikan berbagai cabang ilmu dalam Islam agar umat Islam tidak terasing dari perkembangan sains dan teknologi, tetapi tetap berpegang pada prinsip-prinsip keislaman dalam menerapkannya.

3. Menjawab Tantangan HAM dalam Perspektif Islam

Isu hak asasi manusia (HAM) sering kali menjadi titik benturan antara paradigma Islam dan Barat. Oleh karena itu, umat Islam perlu menawarkan perspektif HAM yang berakar pada nilai-nilai Islam, bukan sekadar meniru konsep HAM yang berkembang di Barat. Dalam Islam, konsep hak dan kewajiban memiliki keseimbangan yang lebih jelas dibandingkan dengan paradigma Barat yang terlalu menekankan kebebasan individu tanpa batas.

4. Membangun Kembali Kesadaran Identitas Islam

Umat Islam perlu kembali memahami dan menginternalisasi identitas mereka sebagai bagian dari peradaban Islam yang besar. Identitas Islam tidak boleh dikaburkan oleh pengaruh asing yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam. Pendidikan, baik formal maupun non-formal, harus menjadi sarana utama dalam membangun kesadaran identitas ini

5. Memanfaatkan Teknologi dan Media untuk Dakwah Islam

Saat ini, perdebatan dan diskursus keislaman banyak terjadi di dunia digital. Oleh karena itu, umat Islam harus lebih aktif dalam memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk menyebarkan pemahaman Islam yang benar dan menjangkau lebih banyak orang, terutama generasi muda yang lebih terpapar oleh pemikiran sekuler-liberal.⁴

C. Sejarah paradigma ilmu kalam klasik

⁴ Jurnal pariwisata PARAMA : Panorama, Recreation, Accomodation volume : 05 No. 01, juli 2024 hal : 53-63

Ilmu Kalam klasik muncul sebagai respons terhadap ketegangan politik yang terjadi setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 35 Hijriah dan Khalifah Ali bin Abi Thalib pada tahun 40 Hijriah. Peristiwa-peristiwa ini memicu perpecahan di kalangan umat Islam, terutama dalam menentukan status keimanan individu yang terlibat dalam konflik besar seperti Perang Siffin, peristiwa Tahkim, dan Perang Jamal. Salah satu perdebatan utama yang berkembang dari situasi ini adalah apakah individu yang melakukan dosa besar, seperti para pelaku perang tersebut, tetap dianggap Muslim atau telah keluar dari Islam dan menjadi kafir. Seiring berjalannya waktu, pemikiran Kalam mengalami perkembangan signifikan dengan mengadopsi berbagai konsep dari filsafat Yunani. Akibatnya, karakter awal Ilmu Kalam yang bersifat normatif-metafisik mulai bergeser menjadi lebih spekulatif dan deduktif. Hal ini menyebabkan Ilmu Kalam semakin terfokus pada isu-isu ketuhanan (teosentris) tanpa memberikan perhatian yang cukup terhadap realitas sosial dan kemanusiaan⁵.

Pendekatan yang sangat teosentris ini mendapat banyak kritik dari para pemikir Islam, salah satunya Muhammad Iqbal. Ia berpendapat bahwa meskipun filsafat Yunani telah memperkaya khazanah pemikiran Muslim, pengaruhnya justru membuat pemahaman mereka terhadap Al-Qur'an menjadi kabur. Iqbal juga mengkritik kaum Asy'ariyah karena mereka menggunakan metode dialektika Yunani hanya untuk mempertahankan pandangan Islam ortodoks, bukan untuk menggali makna Al-Qur'an secara lebih mendalam. Di sisi lain, kaum Mu'tazilah yang sangat mengutamakan rasionalitas juga dikritiknya karena terlalu menekankan logika dan akal sehingga gagal memahami bahwa pemisahan antara pemikiran keagamaan dan pengalaman konkret adalah sebuah kesalahan besar. Kritik terhadap Ilmu Kalam klasik sebenarnya telah muncul sebelum Iqbal, salah satunya berasal dari Al-Ghazali. Ia menyoroti kelemahan mendasar dalam metode teologi klasik yang menurutnya hanya berfokus pada upaya menyanggah argumen lawan, tanpa benar-benar memperkuat keyakinan agama di kalangan masyarakat. Al-Ghazali bahkan berpendapat bahwa Ilmu Kalam tidak memiliki efektivitas dalam mendekatkan manusia kepada Tuhan. Meskipun demikian, ia tetap mengadopsi metode Kalam yang dikembangkan oleh Asy'ariyah dalam pendekatan teologinya, sebagaimana terlihat dalam karyanya *Al-Iqtishad fi al-I'tiqad*, yang membuatnya menjadi salah satu tokoh penting dalam mazhab Asy'ariyah.⁶

Selain Iqbal dan Al-Ghazali, kritik lain datang dari Ibnu Rusyd yang menyoroti pertentangan tajam antara dua kubu utama dalam Ilmu Kalam, yaitu Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Menurutnya, kaum Mu'tazilah terlalu menekankan rasionalitas dalam memahami wahyu, sehingga mereka cenderung menakwilkan atau bahkan mengabaikan ayat-ayat Al-Qur'an yang tidak dapat dipahami secara logis. Mereka juga sering menolak hadis yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip rasionalitas mereka, meskipun hadis tersebut telah dikategorikan sahih oleh ulama hadis. Sebaliknya, mazhab Asy'ariyah mencoba mencari titik tengah antara rasionalisme Mu'tazilah dan pendekatan tekstual dari kelompok Salaf. Al-Asy'ari mengembangkan metode yang mengakomodasi penggunaan akal, tetapi tetap dalam batasan yang ditentukan oleh teks wahyu. Dengan kata lain, Asy'ariyah tidak menerima akal secara mutlak sebagaimana Mu'tazilah, tetapi

⁵ Hadariansyah AB, *Pemikiran-Pemikiran Teologi dalam Sejarah Pemikiran Islam*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2010), h. 13

⁶ Salihun A. Nasir, *Pemikiran Kalam (Teologi Islam): Sejarah, Ajaran, dan Perkembangannya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 81

juga tidak menolak wahyu secara kaku seperti yang dilakukan oleh kalangan Salaf yang lebih tradisional.

Ibnu Rusyd menganggap bahwa pendekatan yang digunakan oleh Mu'tazilah maupun Asy'ariyah telah menciptakan perpecahan dalam umat Islam dan melemahkan kesatuan dalam syariat. Ia juga menilai bahwa metodologi Ilmu Kalam tidak memenuhi standar demonstratif (*burhan*), yakni metode yang berbasis pada pembuktian rasional yang kuat. Kritiknya terhadap mazhab Asy'ariyah mencakup konsep-konsep seperti sifat aksiden (*al-a'rad*), kausalitas, dan peran medium sekunder dalam memahami realitas, yang menurutnya bertentangan dengan prinsip logika dan pengalaman empiris.

Dari berbagai kritik yang muncul terhadap Ilmu Kalam klasik, tampak jelas bahwa cabang ilmu ini menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan relevansinya. Fokusnya yang terlalu spekulatif dan metafisik membuatnya kurang responsif terhadap permasalahan sosial yang dihadapi umat Islam. Oleh karena itu, muncul kebutuhan untuk merumuskan kembali paradigma Ilmu Kalam agar tidak hanya mempertahankan aspek teologis Islam, tetapi juga lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan permasalahan kemanusiaan kontempore.⁷

D. Relevansi paradigma ilmu kalam dalam pemikiran islam kontemporer

Dalam perjalanan sejarah, umat Islam mengalami periode keterbelakangan yang cukup panjang, yang berakibat pada melemahnya rasa percaya diri mereka dalam menghadapi dominasi peradaban Barat yang lebih maju. Superioritas peradaban Barat ini menciptakan ketimpangan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, maupun politik. Kesadaran akan realitas ini mendorong para pemikir kalam untuk melakukan pembaruan dalam pemikiran teologi Islam. Tujuan utama dari pembaruan ini adalah memastikan bahwa Ilmu Kalam tetap relevan dengan perkembangan zaman serta mampu menjawab tantangan intelektual dan sosial kontemporer. Para pemikir teologi menyadari bahwa pemikiran Kalam tidak boleh lagi hanya berfungsi sebagai upaya apologetik dalam membela konsep ketuhanan, tetapi harus mampu menjangkau realitas sosial yang dihadapi umat Islam. Hal ini sejalan dengan gagasan yang dikemukakan oleh Hasan Hanafi, yang menekankan bahwa umat Islam tidak perlu terlalu sibuk memikirkan Tuhan yang berada di langit, karena Tuhan tidak membutuhkan pemikiran manusia. Menurut Hanafi, energi intelektual manusia sebaiknya difokuskan pada upaya menyelesaikan berbagai problematika sosial dan kemanusiaan yang masih belum terselesaikan. Dengan kata lain, Hanafi mengusulkan perubahan paradigma dalam pemikiran Kalam, yaitu dengan menggeser orientasinya dari teosentrisme (berpusat pada Tuhan) menuju antroposentrisme (berpusat pada manusia).⁸

Meskipun Hanafi menekankan aspek kemanusiaan dalam pemikiran Kalam, ia tetap

⁷Buku Shabri Shaleh Anwar-Ilmu Kalam hal.10

⁸ Mustafa P, M. Quraish Shihab Membumikan Kalam di Indonesia, h.37. 34 M. Kursani Ahmad, "Pemikiran Kalam dalam Konteks Kekinian."

mempertahankan substansi dasar Ilmu Kalam sebagai disiplin ilmu teologi Islam. Tujuan utamanya adalah menjadikan Kalam lebih membumi dan relevan dengan berbagai permasalahan kontemporer. Dalam pendekatan ini, Ilmu Kalam tidak lagi hanya membahas konsep ketuhanan secara abstrak, tetapi lebih menyoroti bagaimana pemahaman tentang Tuhan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sosial. Paradigma ini berusaha mentransformasikan konsep ketuhanan menjadi prinsip-prinsip yang mendukung eksistensi kemanusiaan dalam realitas kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini menggeser fokus Ilmu Kalam dari Tuhan ke manusia, dari dimensi metafisik menuju dimensi sosial. Sebagai contoh, konsep sifat-sifat Tuhan yang sebelumnya hanya dipahami dalam kerangka teologi murni, kini diinterpretasi agar dapat memberikan dampak nyata dalam kehidupan manusia. Sifat keadilan Tuhan, misalnya, dijadikan dasar dalam membangun sistem sosial yang lebih adil. Kekuasaan Tuhan diinterpretasikan sebagai dorongan bagi manusia untuk berpikir kritis dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Keabadian Tuhan dikaitkan dengan dinamika sejarah manusia dan peran mereka dalam membentuk masa depan yang lebih baik. Dengan kata lain, paradigma baru ini berusaha menerjemahkan nilai-nilai ketuhanan menjadi prinsip-prinsip sosial yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Selain pemikiran Hasan Hanafi, paradigma baru dalam pemikiran Kalam juga dapat dilihat dalam gagasan Teologi Pembebasan yang dikembangkan oleh Asghar Ali Engineer. Dalam artikelnya yang berjudul *What I Believe* (Mumbai, 1999), Engineer mengemukakan tiga prinsip utama yang menjadi dasar pemikirannya. Pertama, ia menekankan bahwa hubungan antara akal dan wahyu harus bersifat saling menunjang. Kedua, ia mengakui pluralitas dan diversitas agama sebagai suatu keniscayaan dalam kehidupan manusia. Ketiga, ia menegaskan bahwa agama harus mencerminkan kepedulian terhadap penderitaan kelompok masyarakat yang lemah dan tertindas.⁹

Berdasarkan prinsip-prinsip ini, Engineer mengembangkan Teologi Pembebasan dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam bukunya *Islam and Liberation Theology* (1990). Menurut Engineer, teologi Islam klasik cenderung bersifat abstrak dan elitis, lebih banyak membahas persoalan-persoalan metafisik yang jauh dari realitas sosial. Sebaliknya, Teologi Pembebasan berorientasi pada isu-isu konkret dan historis yang berkaitan langsung dengan kondisi umat manusia di dunia nyata. Fokus utamanya bukan pada realitas di alam metafisik, tetapi pada realitas sosial yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Engineer menolak pandangan bahwa teologi bersifat statis dan universal untuk semua zaman. Sebaliknya, ia berpendapat bahwa teologi selalu dikonstruksi secara sosial dan harus selalu berkembang sesuai dengan perubahan sosial yang terjadi. Dalam pandangannya, tidak ada konsep teologi yang bersifat abadi dan tetap relevan dalam setiap konteks sejarah. Oleh karena itu, Teologi Pembebasan yang ia usulkan merupakan respons terhadap kondisi sosial-ekonomi yang timpang, ketidakadilan struktural, serta berbagai bentuk penindasan yang terjadi dalam masyarakat. Lebih lanjut, Engineer menegaskan bahwa teologi tidak bersifat netral. Teologi selalu berpihak, entah kepada status quo yang mempertahankan sistem yang ada atau kepada gerakan perubahan sosial yang berusaha memperjuangkan keadilan. Dengan kata lain, teologi bisa menjadi alat pembebasan bagi kelompok yang tertindas, tetapi juga bisa menjadi instrumen yang memperkuat sistem yang menindas. Dalam hal ini, Teologi Pembebasan yang dikembangkan oleh Engineer dengan jelas berpihak kepada mereka yang tertindas. Tujuannya adalah untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih adil dan manusiawi.¹⁰

Paradigma Teologi Pembebasan ini lahir sebagai respons terhadap berbagai bentuk ketidakadilan dalam masyarakat, seperti arogansi kekuasaan, penindasan terhadap kelompok marginal, diskriminasi berdasarkan ras, bangsa, atau gender, serta ketimpangan dalam distribusi

⁹ Muhammad In'am Esha, *Teologi Islam: Isu-isu Kontemporer* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h.7

¹⁰ Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.145.

kekayaan dan kekuasaan. Engineer melihat Islam tidak hanya sebagai agama dalam pengertian spiritual, tetapi juga sebagai kekuatan yang mendorong perubahan sosial. Islam, menurutnya, harus menjadi agama yang membela keadilan sosial, kesetaraan, dan persaudaraan universal. Dalam pandangan Engineer, Teologi Pembebasan tidak hanya berfokus pada aspek sosial-ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi psiko-sosial. Masyarakat yang hidup dalam sistem yang menindas sering kali mengalami tekanan psikologis yang membuat mereka frustrasi, pesimis, dan cenderung mencari jalan pintas untuk keluar dari situasi sulit. Oleh karena itu, diperlukan keyakinan teologis yang kuat yang dapat menjadi sumber motivasi bagi kaum tertindas untuk berjuang mengubah nasib mereka sendiri. Teologi Pembebasan menekankan pentingnya aksi nyata dalam perjuangan sosial. Ia bukan hanya sekadar refleksi intelektual, tetapi juga mengharuskan tindakan konkret untuk membebaskan masyarakat dari belenggu penindasan. Dengan demikian, paradigma ini tidak hanya berbicara tentang iman, tetapi juga tentang amal. Teologi Pembebasan berupaya menciptakan manusia yang independen dan aktif, karena hanya dengan menjadi individu yang merdeka, mereka dapat melepaskan diri dari struktur yang menindas.

Secara keseluruhan, paradigma baru dalam pemikiran Kalam yang dikembangkan oleh Hasan Hanafi dan Asghar Ali Engineer berusaha menggeser orientasi teologi Islam dari yang semula berfokus pada Tuhan menjadi lebih berorientasi pada manusia dan realitas sosial. Paradigma ini bertujuan untuk menjadikan teologi sebagai instrumen yang tidak hanya relevan dengan kehidupan kontemporer, tetapi juga mampu menjadi alat perjuangan bagi masyarakat tertindas dalam upaya mencapai keadilan sosial¹¹¹²

¹¹ Muhammad In'am Esha, Teologi Islam: Isu-isu Kontemporer, h.9.

¹²Buku Shabri Shaleh Anwar-Ilmu Kalam hal 11

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Paradigma Ilmu Kalam, yang awalnya berfokus pada pembahasan teosentris tentang sifat-sifat Tuhan, mengalami pergeseran menuju paradigma yang lebih antroposentris dan pragmatis dalam menjawab tantangan zaman. Pemikir modern seperti Hasan Hanafi dan Asghar Ali Engineer mendorong pendekatan yang menekankan kepedulian pada manusia dan realitas sosial. Mereka mengkritik pendekatan teosentris yang dianggap kurang relevan dengan kebutuhan kontemporer dan mengusulkan agar Ilmu Kalam menjadi alat untuk membangun keadilan sosial, membebaskan kaum tertindas, dan menjawab isu-isu global seperti kemiskinan, diskriminasi, dan ketidaksetaraan.

Paradigma baru ini, yang juga tercermin dalam Teologi Pembebasan, menekankan integrasi antara iman dan amal, serta pentingnya aksi nyata dalam membangun masyarakat yang lebih adil. Ilmu Kalam, dalam paradigma baru ini, bukan hanya tentang pemahaman metafisik, tetapi juga tentang bagaimana menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, pergeseran paradigma ini bertujuan untuk membuat Ilmu Kalam lebih relevan, responsif, dan mampu memberikan solusi praktis untuk permasalahan kontemporer, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip fundamental Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- ..M.M, s. (1963). a history of muslim philosopy . *pakistan philosopy congres*, 1-2.
- AB, H. (2010). pemikiran teologi dalam sejarah pemikiran islam . *Banjarmasin antar sari pers*, 13.
- Abdullah, M. (2005). islamic epistemology : epistemological framework and its implications for knowledge development in islamic prespective. *islamic scince journal*, 45-67.
- ac.id, E. u. (2024).
- alparslan. (2001). the metodology of kalam and its contemporary relevance. *islamic studies*, 125-140.
- anwar, s. s. (2012). *ilmu kalam*.
- esha, m. i. (2008). teologi islam : islam isu isu kontemporer. *UIN Malang Pers*, 7.
- F, R. (1966). islamic methodolgy in history. *central institute of islamic research*, 120.
- fanani, M. (2008). metode islam aplikasi sosiologi pengetahuan sebagai cara pandang. *yogyakarta : pustaka pelajar* , 145.
- H, H. .. (2000). Dirasat fi al-fikr al-falasi. *dar al-fikr arabi*, 30.
- m, a. (1984). the massage of the qur'an. *dar andalus*, 8.
- Miliati. (2019). *journal of islamic studies and humanities*.
- Nasir, S. A. (2010). pemikiran kalam (teologi islam). *sejarah,ajaran,dan perkembangannya(jakarta : PT Raja Grafindo Persada)*.
- P.M, m. (2010). pemikiran kalam dalam konteks kekinian. *quraish sihab membumikan kalam di indonesia*, 37.
- parama, p. (2024). *panorama,recretion,acomodation volume* , 05.
- syafii, s. (2012). *theologia*, 23.
- syahrastani. (1984). *al-milal wa al-nihal* . T Hurbrucer,trans .
- zarkasyi. (2010). revitalisasi ilmu kalam : upaya membangun paradigma ilmu kalam dalam menjawab tantangan zaman. *jurnal ilmu kalam*, 89-105.